

O`ZBEK ADABIYOTIDA VATANPARVARLIK G`OYALARI
ISLOMOVA BARNO UMUROVNA

Jizzax politexnika instituti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841013>

*Ko`hna tol beshikdan boshlangan olam,
Senga iddaolar qilmay sevaman,
Bir kuni singlim deb, bir kuni onam-
Vatan kimligingni bilmay sevaman.
(Muhammad Yusuf)*

Vatan, vatanparvarlik haqida tushunchalar va g`oyalar bizga ona sutimiz bilan kirib kelgan. Inson tug`ilguniga qadar ona qornida ulg`ayadi, tug`ilgandan so`ng esa Vatanida o`sib-ulg`ayadi. Shining uchun ham VATANni onaga qiyos etishadi. Ona bolasi uchun har narsaga tayyor, Vatan ham o`z farzandi uchun barcha ezguliklarga tayyor. Vatan hissini qalbdan tuyib borar ekanmiz, har doim uni sevishni barilla aytaversak, qadri ketgandek bo`laveradi. Buyuk adabiyotshunos olim, tanqidchi Ozod Sharafiddinov o`zining "O`lsam ayrilmasman quchoqlaringdan" maqolasida ham shunga yaqin fikrlarini quyidagicha bildirib o`tadi: "Vatan muhabbati ham shunday: u hammaga ko`z-ko`z qilinmaydi, u to`g`risida tantanavor e`lonlar chop etilmaydi, har muyulishda odam ko`kragiga urib, Vatanga oshiqqligini pisanda qilmaydi. Madaniyatning yuksak pog`onalariga ko`tarilgan jamiyatlarda odamlar o`z Vatanlariga muhabbatni shovqin-suron ko`tarmay, ayyuhannos solmay, tamagirliksiz, bepisanda, maqtanchoqliksiz amalga oshiradilar. Vatanga muhabbat bozorga solinadigan match emas, balki inson qalbining to`rida gard yuqtirmay pokiza saqlanadigan eng nafis, eng inja bir tuyg`udir. Uning to`g`risida huda-behuda jar solaversang, har kuni amalda emas, og`izda "namoyon" etaversang, bu tuyg`uning muqaddasligi qolmaydi. Kishining bir qulog`idan kirib, ikkinchi qulog`idan chiqib ketaveradigan jo`ngina bir jumлага aylanib qoladi".¹

Ozod Sharafiddinovning "O`lsam ayrilmasman quchoqlaringdan" maqolasini tez-tez o`qib turaman. Olimning har bir aytgan fikrlaridan to`lqinlanib boraveraman. Bu oqilona so`zlar bekorga aytilmaganiga xursand bo`laman. Vatan haqida so`zimizni davom ettirsak, o`zbek pedagogikasiga katta hissa qo`shgan,

¹ 8-sing adabiyot. Toshkent-2014.105-sahifa

taniqli adabiyot namoyandasi Abdulla Avloniy o`zining “Vatanni suymak” asarida Vatan haqida quyidagilarni yozib o`tgan:

“ ... har bir kishining tug`ilib o`sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug`ilgan, o`sgan joyini jonidan ortiq suyar. Hatto bu-Vatan hissi-tuyg`usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o`z vatanidan-uyuridan ayrilsa, o`z yeridagi kabi rohat-rohat yashamas. Maishati talx bo`lur, har vaqt dilining bir go`shasida o`z vatanining muhabbati turar”.²

Abdulla Avloniy axloqiy-ta`limiy asarlari bilan ozidan keyingi avlodni ezgulik, yuksak axloqiylik, ziyolilik ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Uning “Maktab gulistoni” kitobidagi “Vatan” she`ridagi quyidagi jummalarga e`tibor qaratsak, Sening isming bu dunyoda muqaddasdur,

Har kim sening qadring bilmas-aqli pastdur...

Onamizsan! Bizning mushfiq onamizsan!

Javlon urib yashaydurgon xonamizsan!

Yuqoridagi satrlarni Vatan haqidagi madhiya desak, mubolag`a bo`lmas. She`rni o`qir ekanmiz, ona yurtning ko`rkam, ulug`vor manzarasi ko`z oldimizda chiziladi. Uning tuyg`usi yuraklarga g`urur soladi, insonlarni go`yo darddan xalos etadi. Uni sevmalik, qadriga yetmaslik, e`zozlamalik bizni tubanlik sari yetaklaydi, degan fikrlar namoyon bo`ladi.

Vatan mavzusida yozilgan she`r-u dostonlar juda ko`p. Ularda ona yurt madhiga aytilmagan sifatlar qolmagan go`yo. Lekin ona yurtga nisbatan Vatanjon deb murojaat qilgan, uni ardoqlagan shoir Anvar Obidjondir. Ertalab uyg`onganimizda onamizni qidirib, unga talpinamiz. Shoir ham xuddi shu yosh boladay “Uxlab uyg`onguncha xumor bo`laman” deydiki, uning uchun Vatan ham tug`gan onasi singari qadrlil va sog`inchlidir.

Vatan, ona yurt haqida yozilgan she`rlarining deyarli barchasi qo`shiqqa aylangan adibimiz Muhammad Yusufdir. “Vatan kimligingni bilmay sevaman” degan shoirning vatan haqidagi yurakdan aytgan har bir so`zi go`yo sizni sehrlab qo`yganday bo`ladi, yurtni qanday kuylamog`i lozimligini isbotlab berganday bo`ladi. Ularni eshitganingizda, albatta, biz ham jo`r bo`lib birga aytamiz. Xalqimizning bulbulzabon shoiri Muhammad Yusufning “Vatanim” she`rida jonajon yurtimizga ta`rifni quyidagi jumlar bilan boshlaydi:

Men dunyoni nima qildim,

O`zing yorug` jahonim,

O`zim xoqon,

O`zim sulton,

² A.Avloniy. Tanlangan asarlar, Ikki tomlik, “Ma`naviyat”, T-1998

Yolg`izim,
Yagonam deymi,

Toppingan koshonam deymi,
O`zing mening ulug`lardan
Ulug`imsan, Vatanim...

She`rni to`liq o`qir ekansiz, keying misralarda shoir Vatanga “mehri ilig`imsan, ochilmagan qo`rig`imsan, cho`pon-cho`lig`imsan, to`qson olti urug`imsan, tishimdagi so`lig`imsan, aytolmagan dudug`imsan” deb chiroyli sifatlarni keltiradi.

Ona yurt, unga sodiqlik mutafakkir Mir Alisher Navoiy ijodida ham o`z aksini topgan. Shoirning “G`urbatda g`arib shodmon bo`lmas emish” deb boshlanadigan mashhur ruboiysida vatanparvarlik va erksevarlik g`oyasini barilla kuylagan shoir musofirlik chog`larida yozgan boshqa bir ruboiysida:

O`lsam yasamang munda mazorimni mening

Yuklab elting jismi figorimni mening.

O`tru chiqorib ahli diyorimni mening,

Ko`yida qo`yung tanni nizorimni mening³,-

deydiki, bu bilan shoir hayotinigina emas, balki qabrini ham diyori bilan bog`laydi, o`z tanasini ham begona tuproqda qolib ketishini istamayd.

Ulug` bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur haqida so`z borar ekan, uning she`riyatida Vatan va unga bo`lgan ishq ko`p bor kuylandi. Hasbi hol shaklida yozilgan she`rlarida Vatan sog`inchi, uning hajrida yonish asosiy o`ringa chiqdi. Vatanidan ayrolik shoir nazarida o`z “xatolari`dan ekanini yozadi, nadomatlar chekadi:

Tole` yo`qi jonimg`a balolig` bo`ldi,

Har ishniki ayladim, xatolig` bo`ldi.

O`z yerin qo`yib, Hind sori yuzlandim,

Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig` bo`ldi.

Zahiriddin Muhammad Bobur vatanidan uzoqda o`z saltanatiga asos slogan bo`lsa-da, hech qachon ona yurtidan ko`nglini uzolmadi, umr bo`yi unga intilib yashadi.

O`zbek adabiyotida vatan, ona yurt haqida turli davrlarda juda ko`p o`lmas asarlar yaratilgan. Ularni o`qib biz o`zimizning vatanimizdan, vatanimiz borligidan g`ururlanamiz.

³ A.Navoiy. Mukammal asarlar to`plami, III tom. T. “Fan”, 1991

Adabiyotlar:

1. A.Navoiy.Mukammal asarlar to`plami,T. “Fan”-1991
2. A.Avloniy.Tanlangan asarlar, T. “Ma’naviyat” -1998
3. Z.M.Bobur.Tanlangan asarlar.T-1976
4. R.Orzibekov.O`zbek adabiyoti tarixi.T-2006

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

